

Forschungsbewertung

Pietsch, Stephanie; Landherr, Gerrit; Hohoff, Christoph; Heupel, Thomas:
**„Finde deine Forschungsfrage“ – Virtuelles
Austauschforum für die Master-Thesis**
In: Die Neue Hochschule, 2024-4, S. 22–25.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11562252>

Impressum

Herausgeber:

Hochschullehrerbund –
Bundesvereinigung e. V. **h**l**b**
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0

Chefredakteur:

Prof. Dr. Christoph Maas
Molkenbührstr. 3 | 22880 Wedel
Telefon: 04103 141 14
christoph.maas@haw-hamburg.de
(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@h**l**b.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „**h**l**b** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des **h**l**b** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

**Persistent Identifier bei der
Deutschen Nationalbibliothek:**

<https://nbn-resolving.org/> urn:nbn:de:
101:1-20220916145

„Finde deine Forschungsfrage“ – Virtuelles Austauschforum für die Master-Thesis

Mit dem digitalen Master-Forschungsforum wird Studierenden der FOM Hochschule die Möglichkeit geboten, durch fachübergreifenden Austausch Impulse für die Master-Thesis zu erhalten und Erfahrungen im akademischen Diskurs zu gewinnen.

Stephanie Pietsch, Gerrit Landherr, Christoph Hohoff und Prof. Dr. Thomas Heupel

Die Master-Thesis als Abschluss des Studiums stellt einen Meilenstein des individuellen Studienverlaufs dar. Mehr als in der Bachelor-Thesis bietet sich hier die Möglichkeit, empirische Forschungsmethoden anzuwenden und Erfahrungen im wissenschaftlichen Arbeiten zu gewinnen. Entsprechend wird die Thesis von vielen Studierenden als Herausforderung angesehen. Mit dem Digitalen Master-Forschungsforum stellt die FOM ein außercurriculares Format bereit, welches Master-Studierende in der Anfangsphase ihrer Thesis begleitet. Ziel ist es, Studierenden Impulse bei der Themenfindung zu bieten, sie bei Reflexion und Ausbau ihrer methodischen und organisatorischen Kompetenz zu unterstützen und ihre akademische Sozialisation zu fördern.

Hintergrund und Ziel

An der FOM Hochschule für Oekonomie & Management können über 50 Bachelor- und Master-Studiengänge an derzeit 34 Standorten bundesweit im Campus-Studium sowie ortsunabhängig im Digitalen Live-Studium studiert werden. Die FOM richtet sich vor allem an berufsbegleitend Studierende und bietet Master-Studiengänge in den Bereichen Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftspsychologie, Wirtschaftsingenieurwesen, IT Management und Gesundheit & Soziales an. Mit heterogenen Vorerfahrungen der Studierenden gehen dabei unterschiedliche Bedarfe nach einer Vertiefung spezifischer Kompetenzen einher.

Die enge Verzahnung von Forschung mit Studium und Lehre stellt im Forschungskonzept der Hochschule ein zentrales Ziel dar. Im berufsbegleitenden Studium findet studien- und fachübergreifender Austausch jedoch oft in ausbaufähigem Maße statt. Mit dem Digitalen Master-Forschungsforum wird hierfür zusätzlicher Raum geschaffen. Den Empfehlungen des Wissenschaftsrats entsprechend, soll durch die Vernetzung der Studierenden untereinander sowie mit Forschenden die „akademische Sozialisation durch

diskursive Auseinandersetzung mit fachlichen Inhalten“ (Wissenschaftsrat 2022, S. 10) gefördert werden. Über die Anknüpfung der Master-Thesis an aktuelle Forschungsthemen und -projekte wird das Empfinden akademischer Selbstwirksamkeit gestärkt.

Entwicklung

Das Master-Forschungsforum wird seit fast 15 Jahren angeboten. Zunächst an einzelnen Standorten in Präsenz durchgeführt, wird es seit 2020 – anfangs pandemiebedingt – komplett virtuell umgesetzt. Mit Blick auf die bundesweite Verteilung der Studienstandorte und Forschungseinrichtungen der FOM stellte sich zur Vernetzung von Forschenden und Studierenden die digitale Ausrichtung als entscheidender Mehrwert heraus. Mit der virtuellen Umsetzung ist prinzipiell allen Master-Studierenden eine Teilnahme möglich. Zudem wird mit dem digitalen Format auf die wachsende Nachfrage nach einer bedarfsorientierten Gestaltung von Studienangeboten reagiert (Lange 2024, S. 62 ff.).

Das erste Digitale Master-Forschungsforum im August 2020 bestand aus einer Abendveranstaltung mit Impulsbeiträgen aus der Forschungspraxis sowie vier fachbezogenen Veranstaltungen („Tracks“) am folgenden Tag.¹ Die positiven Rückmeldungen der Teilnehmenden sorgten für Verstärkung und Ausbau des Formats. Seit 2021 wird das Digitale Master-Forschungsforum halbjährlich zum Ende der vorlesungsfreien Zeit angeboten. Zudem wurde die Veranstaltung auf einen Eröffnungsabend am Freitag und eine darauffolgende „Master-Week“ mit Abendveranstaltungen von Montag bis Freitag ausgeweitet. Aufgrund der hohen Nachfrage nach Modulen zur Überprüfung und Auffrischung methodenbezogener Kompetenzen wurden zwei Tracks zur Vertiefung empirischer Forschungsmethoden dauerhaft integriert. Aus Kapazitätsgründen findet seit August 2023 ein halbjährlicher Wechsel zwischen einem vollständigen Forschungsforum und einer verkürzten Form statt.

1 Für detaillierte Informationen zum 1. Digitalen Master-Forschungsforum siehe Behrens, Yvonne; Elsenheimer, Laura; Kantermann, Thomas; Wiesener, Marc: Integration von berufsbegleitend Studierenden in die Forschung: Evaluation des digitalen Master-Forschungsforums 2020 der FOM Hochschule. Arbeitspapiere der FOM, Nr. 76. MA Akademie Verlags- und Druck-Gesellschaft mbH, 2020.

Als freiwilliges, außercurriculares Angebot dient das Format der Vorbereitung auf die Master-Thesis. Der Erwerb von ECTS-Punkten oder Teilnahmezertifikaten ist aktuell nicht möglich.

Folgende Übersicht zeigt die Themen und Teilnehmezahlen seit Start des Formats. Insgesamt sind an der FOM ca. 11.000 Master-Studierende eingeschrieben:

der Anmeldung werden Zoom-Links zu den virtuellen Tracks übermittelt.

Den Auftakt des Digitalen Master-Forschungsforums bildet die Eröffnungsveranstaltung, welche aus dem Virtual Classroom (VCR, siehe Abbildung 1) der FOM gesendet wird. Der VCR ist Teil der FOM-Studios, welche 2021 in Form eines professionellen TV-Studios zur Umsetzung von Lehrveranstal-

Nr.	Zeitraum	Titel	Anzahl Tracks (zzgl. Eröffnungsveranstaltung)	Teilnehmezahlen gesamt
1	August 2020	Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft	3	245
2	Februar/ März 2021	Arbeitswelten der Zukunft: Wie die Digitalisierung unsere Arbeitsplätze und Arbeitsweisen verändert	8	420
3	August/ September 2021	Faktor Mensch: Die Rolle des Individuums in der Transformation von Arbeit und Gesellschaft	10	927
4	Februar/ März 2022	Innovativer Umgang mit Ressourcen, neuer Mobilität und Nachhaltigkeit – (neue) Wege zu Wachstum und Wohlstand?	11	974
5	August/ September 2022	Agil & zukunftsfit – komplexe Systeme in dynamischer Umwelt gestalten	11	577
6	Februar/ März 2023	Innovation – Zukunft gestalten	9	580
7	August 2023	Mobilität, Infrastruktur, Logistik & Energie – wie sieht der Verkehr der Zukunft aus?	-	120
8	Februar/ März 2024	Künstliche Intelligenz & die Zukunft von Arbeit	8	693

Tabelle 1: Digitales Master-Forschungsforum – Themen und Teilnehmezahlen, eigene Darstellung

Ablauf

Das Digitale Master-Forschungsforum wird im Frühjahr und Sommer jeden Jahres durchgeführt. Über den Online-Campus sowie per E-Mail können sich die Studierenden nach Bedarf zu den einzelnen Tracks anmelden. Die Anmeldung wird einen Monat vor Veranstaltungsbeginn geöffnet und ist bis zuletzt möglich. Über verschiedene Kommunikationskanäle (Social Media, Plakate, Online-Campus, FOM Forschungsblog²) wird das Format virtuell und in Präsenz beworben. Nach

tungen für das Digitale Live-Studium, hybride Studiengänge sowie weiterer digitaler Veranstaltungen eingerichtet wurden. Bei der Eröffnungsveranstaltung wird das jeweils für diesen Durchgang gewählte Schwerpunktthema in einer Podiumsdiskussion durch Stakeholder aus Wirtschaft, Gesellschaft und Wissenschaft reflektiert. In der darauffolgenden Master-Week wird das Thema dann aus verschiedenen fachbezogenen Perspektiven heraus näher beleuchtet. Die Auswahl des Themas orientiert sich an dessen Relevanz für aktuelle gesellschaftspolitische und wissenschaftliche

Foto: Tom Schulte

STEPHANIE PIETSCH, M. A.
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Prorektorat Forschung, Ressort
Forschungsmanagement
stephanie.pietsch@bcw-gruppe.de

Foto: Georg Lukas Essen

GERRIT LANDHERR, DIPL.-KfM.
Operative Leitung Institute
Rektoratsreferent
gerrit.landherr@bcw-gruppe.de

Foto: Tom Schulte

CHRISTOPH HOHOFF, DIPL.-ING. (FH)
Vizekanzler Forschungsorganisation
Ressortleiter Forschungsmanagement
christoph.hohoff@bcw-gruppe.de

Foto: Tim Stender - FOM Hochschule

PROF. DR. THOMAS HEUPEL
Prorektor Forschung
thomas.heupel@bcw-gruppe.de

alle:
FOM Hochschule für Oekonomie &
Management
Leimkugelstr. 6
45141 Essen
www.fom.de

Diskurse (siehe Tabelle 1). Beim achten Digitalen Master-Forschungsforum im Februar/März 2024 wurde die Frage nach einer Veränderung von Arbeitsprozessen durch Künstliche Intelligenz aufgegriffen und aus unternehmerischer und wissenschaftlicher Perspektive erörtert. Während der Eröffnungsveranstaltung können sich die Studierenden über den Chat mit Fragen an der Diskussion beteiligen.

In der anschließenden Master-Week werden von Forschungseinrichtungen der Hochschule fachbezogene Tracks angeboten. Über Einblicke in laufende Forschungsprojekte werden den Studierenden Impulse zur Themenfindung für die Master-Thesis geboten und Eindrücke über Abläufe von Forschungsaktivitäten vermittelt. Über die fächerübergreifenden Methoden-Tracks können Methodenkompetenzen überprüft und aufgefrischt werden. In den einzelnen Tracks gibt es sowohl relativ kleine Gruppen (10 bis 20 Teilnehmende) als auch – insbesondere bei den Methoden-Tracks – Gruppengrößen von über 200 Teilnehmenden. Dies stellt die beteiligten Lehrenden vor unterschiedliche didaktische Herausforderungen.

Abbildung 1: Eröffnungsabend im Virtual Classroom

Evaluation

Im Anschluss an das erweiterte Digitale Master-Forschungsforum im Frühjahr wird jeweils eine quantitative Online-Evaluation durchgeführt. Über Evaluation und Anmeldezahlen lassen sich Anknüpfungspunkte für eine Weiterentwicklung des Formats sowie für die Entwicklung zusätzlicher Angebote ablesen. Die Ergebnisse können auch anderen berufsbegleitenden (Fach-)Hochschulen Orientierung bei der Förderung studienübergreifenden Kompetenzerwerbs bieten.

- Über die Anmeldezahlen zeichnet sich insbesondere für die methodenbezogenen Tracks (quantitativ und qualitativ) eine hohe Nachfrage ab. Zur Umsetzung der Master-Thesis scheint damit zusätzlicher Bedarf im Bereich empirische Forschungsmethoden zu bestehen. Dies entspricht auch den Evaluationsergebnissen zum sechsten Digitalen Master-Forschungsforum. Bei der

Gesamtbewertung der Veranstaltung wurden Hinweise zum methodischen Vorgehen bei der Erstellung der Master-Thesis besonders häufig als hilfreich erachtet (siehe Abbildung 2).

- Positiv wurde die Möglichkeit gewertet, über Frage- und Austauschrunden innerhalb der Tracks eigene Fragen stellen zu können. Der „offene Charakter der Veranstaltung mit Einbeziehung in die Diskussion“ und den eingesetzten Breakout-Sessions wurden als hilfreich erachtet, um spezifische Rückmeldungen zur eigenen Forschungsarbeit zu erhalten. Entsprechend wurde neben der Interaktivität auch der hohe Praxisbezug positiv bewertet.
- Bei der Frage nach Verbesserungsvorschlägen wurde von den Teilnehmenden ein Mehr an fachlicher Breite genannt. Zudem wurde eine Vermittlung von Informationen zu Literaturverwaltungsprogrammen und Umfragetools sowie zur Beurteilung der Relevanz wissenschaftlicher Quellen gewünscht. Beim diesjährigen achten Digitalen Master-Forschungsforum wurde hierauf aufbauend ein Track zum Thema Literaturrecherche umgesetzt.

Lessons Learned

Über die Evaluation des Formats werden auch für den Bereich Lehre Bedarfe für die Gestaltung und Weiterentwicklung heterogener Studienangebote antizipiert:

- Der wachsende Zulauf des Digitalen Master-Forschungsforums weist auf einen hohen Bedarf nach ergänzenden Angeboten gerade vor Beginn der Master-Thesis hin. Bei der Evaluation des sechsten Digitalen Master-Forschungsforums gaben 82 Prozent der befragten Master-Studierenden an, im dritten oder einem höheren Fachsemester zu studieren.
- Gleichzeitig wurde schon bei Evaluation des ersten Digitalen Master-Forschungsforums der Wunsch geäußert, entsprechende Angebote bereits in einem früheren Stadium des Studienverlaufs nutzbar zu machen. Beim sechsten Durchlauf im Februar/März 2023 wurde der Eröffnungsabend erstmalig auch für Bachelor-Studierende geöffnet. Bereits im Bachelor-Studium können sich Studierende damit einen näheren Eindruck über die Forschungstätigkeiten ihrer Hochschule sowie deren gesellschaftspolitische Relevanz verschaffen und Anhaltspunkte zur Entscheidung für oder gegen ein – im Vergleich zum Bachelor-Studium verstärkt wissenschaftlich ausgerichtetes – Master-Studium gewinnen.
- Als außercurriculares Angebot zeigt sich das Format als Möglichkeit, studienübergreifende Formate testweise zu implementieren. So wurde im Rahmen des Forschungsprojekts „Research Network International“ (RNI) über das Digi-

Grafik: Eigene Darstellung

Abbildung 2: Gesamtevaluation 6. Digitales Master-Forschungsforum 2023: von „1 – Trifft überhaupt nicht zu“ bis „5 – Trifft voll zu“

tale Master-Forschungsforum ein International Track pilotiert. Im Februar und September 2021 konnten damit auch Studierende der FH Joanneum in Österreich am Format teilnehmen (vgl. Elsenheimer et al. 2021, S. 38 f.)

Ausblick

Mit dem Digitalen Master-Forschungsforum ist es Studierenden möglich, Unterstützungsangebote zur Umsetzung der Master-Thesis unter Berücksichtigung teilgruppenspezifischer und individueller Bedarfe wahrzunehmen. Vertiefende Einblicke in wissenschaftliche Forschung und Arbeitsweisen bieten dabei nicht nur für die Master-Thesis, sondern auch im Berufsleben einen steigenden Mehrwert. Im Zuge einer „Verwissenschaftlichung der Gesellschaft“ (Knoblauch 2020, S. 145) werden in immer mehr beruflichen Feldern wissenschaftliche Denkgiken gefordert. Kompetenzen wie Data Literacy werden als Zukunftskompetenzen gehandelt, unter jungen Hochschulabsolventinnen und -absolventen jedoch als ausbaufähig angesehen (vgl. z. B. Schmidt et al. 2021). Angebote wie das Digitale Master-Forschungsforum können damit auch für eine Karriere im nicht akademischen Bereich hilfreiche Bausteine darstellen.

„Forschungsmethoden können nicht oft genug wiederholt werden & Dozenten aus unterschiedlichen Studienzentren bieten oft einen anderen Blick auf die Materie. Das ist extrem hilfreich.“

Gleichzeitig bietet das Format Studierenden mit Interesse an einem Verbleib in der Wissenschaft oder an einer Promotion die Möglichkeit, Einblicke in konkrete Forschungstätigkeiten und -prozesse zu erhalten. Dementsprechend bietet das Konzept auch für einen Ausbau der wissenschaftlichen Nachwuchsförderung Potenzial. Im Zuge des achten Digitalen Master-Forschungsforums wurden über die Evaluation erstmalig auch das Promotionsinteresse sowie Bedarfe an Angeboten zur Entscheidung für oder gegen eine Promotion erhoben. Unter anderem über die gezielte Einbindung von Research Fellows³ und Promovierenden können mit dem Digitalen Master-Forschungsforum Anknüpfungspunkte für wissenschaftliches Engagement während und nach dem Studium geschaffen werden. ■

3 Über die Research Fellowship können Master-Studierende, Alumni und wissenschaftlich Mitarbeitende der FOM an Forschungseinrichtungen der Hochschule mitwirken und Forschungs- und Publikationserfahrungen sammeln.

Elsenheimer, Laura; Behrens, Yvonne; Wiesener, Marc; Kantermann, Thomas: Research Network International. Von Wissenschaft, Vernetzung und Emotionen. ifgs Schriftenreihe der FOM, Band 24. MA Akademie Verlags- und Druckgesellschaft mbH, 2021.

Knoblauch, Hubert: Von der Wissensgesellschaft zur empirischen Wissenschaftstheorie. In: Horatschek, Anna Margaretha (Hrsg.): Competing Knowledge. Wissen im Widerstreit. Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Band 9. De Gruyter, 2020, S. 141–155.

Lange, Maika: Paradigma der digitalen und multioptionalen Bildung. Ein sozio-ökonomisches Konstrukt der Belastungs-Beanspruchungs-Interiorisation des familien- und berufsbegleitenden Weiterbildungsstudiums. Schriften der Kalaidos Hochschule. Springer Gabler, 2024. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-43685-8>

Schmidt, Andreas; Neifer, Thomas; Haag, Benedikt: Data Literacy als ein essenzieller Skill für das 21. Jahrhundert. In: Frick, Detlev; Gadatsch, Andreas; Kaufmann, Jens; Lankes, Birgit; Quix, Christoph; Schmidt, Andreas; Schmitz, Uwe (Hrsg.): Data Science. Konzepte, Erfahrungen, Fallstudien und Praxis. Springer Vieweg, 2021, S. 27–40. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-33403-1>

Wissenschaftsrat: Empfehlungen für eine zukunftsfähige Ausgestaltung von Studium und Lehre, 2022. <https://doi.org/10.57674/q1f4-g978>